

**ELEKTRON SHAKLDA XIZMATLAR KO'RSATUVCHI CHET EL YURIDIK
SHAXSLARIGA QO'SHILGAN QIYMAT SOLIG'INI QO'LLASHNING O'ZIGA XOS
XUSUSIYATLARI.**

Atabayev Shoxrubbek Maxmud o'g'li

O'zbekiston Respublikasi Bank-Moliya Akademiyasi Soliq va soliqqa tortish yo'nalishi
(MSc-Master of Science)-mutaxassisligi magistranti.

Shohrux8888@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13942503>

***Annotatsiya.** Mazkur ilmiy ishda elektron shaklda xizmatlar ko'rsatuvchi chet el yuridik shaxslariga qo'shilgan qiymat solig'ini (QQS) qo'llashning o'ziga xos xususiyatlari tahlil qilinadi. Global raqamli iqtisodiyotning o'sishi bilan elektron xizmatlar ko'lami ortib borayotganligi QQS soliq mexanizmlariga alohida e'tibor qaratishni talab qilmoqda. Ushbu tadqiqotda chet el kompaniyalarining milliy soliqqa tortish qonunchiligiga moslashuvi, QQSning hisoblash va to'lash jarayonlari, shuningdek, xalqaro tajribada bu borada joriy etilgan qoidalar va ularning amaliyoti o'rganiladi. Bu borada O'zbekiston qonunchiligida mavjud qoidalar tahlil qilinib, ushbu soliqni samarali qo'llash bo'yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqiladi.*

***Kalit so'zlar:** Elektron xizmatlar, chet el yuridik shaxslari, qo'shilgan qiymat solig'i (QQS), raqamli iqtisodiyot, soliq qonunchiligi, soliqqa tortish, xalqaro soliq tajribasi.*

**PECULIARITIES OF THE APPLICATION OF VALUE ADDED TAX TO FOREIGN
LEGAL EMPLOYEES INDICATING THE USE OF ELECTRONIC FORM.**

***Abstract.** This scientific work analyzes the specific features of the application of value added tax (VAT) to foreign legal entities that provide services in electronic form. With the growth of the global digital economy, the increasing scope of electronic services requires special attention to the VAT tax mechanisms. This study examines the adaptation of foreign companies to the national taxation legislation, the processes of calculation and payment of VAT, as well as the rules introduced in this regard in international experience and their practice. In this regard, the existing provisions of the legislation of Uzbekistan will be analyzed, and suggestions and recommendations will be developed for the effective application of this tax.*

***Key words:** Electronic services, foreign legal entities, value added tax (VAT), digital economy, tax legislation, taxation, international tax experience.*

**ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ К
ИНОСТРАННЫМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ОКАЗЫВАЮЩИМ УСЛУГИ В
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ.**

Аннотация. В данной научной работе анализируются особенности применения налога на добавленную стоимость (НДС) к иностранным юридическим лицам, оказывающим услуги в электронной форме. С ростом глобальной цифровой экономики растущий объем электронных услуг требует особого внимания к механизмам налогообложения НДС. В данном исследовании рассматривается адаптация иностранных компаний к национальному налоговому законодательству, процессы исчисления и уплаты НДС, а также правила, введенные в этом отношении в международном опыте и их практике. В связи с этим будут проанализированы существующие положения законодательства Узбекистана и разработаны предложения и рекомендации по эффективному применению данного налога.

Ключевые слова: Электронные услуги, иностранные юридические лица, налог на добавленную стоимость (НДС), цифровая экономика, налоговое законодательство, налогообложение, международный налоговый опыт.

Kirish

Bugungi kunda raqamli iqtisodiyotning tezkor rivojlanishi natijasida elektron shaklda xizmatlar ko'rsatuvchi kompaniyalar soni ortib bormoqda. Ushbu jarayon global miqyosda iqtisodiy va moliyaviy faoliyatning yangi shakllarini shakllantirmoqda. Shu bilan birga, chet el yuridik shaxslarining elektron xizmatlar ko'rsatishi milliy soliqqa tortish tizimlariga yangi chaqiriqlarni olib keldi. Ayniqsa, qo'shilgan qiymat solig'i (QQS)ni samarali qo'llash ushbu sohada muhim masala bo'lib qolmoqda.

Elektron xizmatlar ko'rsatishning xususiyatlari tufayli an'anaviy soliq siyosati ko'pincha moslashishga muhtoj bo'ladi. Chunki bu xizmatlar ko'pincha ma'lum bir geografik joylashuvga bog'liq bo'lmagan holda ko'rsatiladi, bu esa soliq yig'ish va tartibga solish jarayonini murakkablashtiradi. Xususan, O'zbekistonda chet el yuridik shaxslariga QQS soliq mexanizmlarini joriy qilish milliy iqtisodiy manfaatlarni himoya qilishda va soliq tushumlarini oshirishda muhim rol o'ynaydi.

Ushbu ishda elektron xizmatlarga QQSni qo'llashning nazariy va amaliy jihatlari, xalqaro tajribalar, shuningdek, O'zbekiston qonunchiligidagi o'ziga xos xususiyatlar o'rganiladi. Soliq tizimida raqamli xizmatlarning ko'payishi bilan bog'liq bo'lgan asosiy qiyinchiliklar hamda QQS yig'ish samaradorligini oshirish uchun kiritilishi mumkin bo'lgan takliflar tahlil qilinadi.

Raqamli xizmatlarning kengayishi natijasida davlatlar soliq bazalarini saqlab qolish va oshirish uchun yangi mexanizmlarni ishlab chiqishga majbur bo'lib qolmoqda. Bunda asosiy

masalalardan biri – chet el yuridik shaxslari tomonidan taqdim etilayotgan elektron xizmatlarga nisbatan QQS solig'ini qo'llashdir. Xizmatlar internet orqali yoki bulutli texnologiyalar yordamida masofadan turib ko'rsatilganligi sababli, ular milliy iqtisodiy hududda iste'mol qilinayotgan bo'lsa-da, ko'p hollarda xorijdagi xizmat ko'rsatuvchi tomonidan nazorat qilinadi. Bu esa soliqqa tortish masalasida aniqlik kiritish zaruratini keltirib chiqaradi.

QQSni qo'llashdagi asosiy masalalardan biri – xizmat ko'rsatuvchi kompaniyaning chet elda ro'yxatga olingan bo'lishiga qaramay, milliy QQS tizimida ro'yxatdan o'tishi va xizmat ko'rsatgan mamlakatda QQS to'lashi lozimligidir. O'zbekistonda bu masala 2020 yilda soliq qonunchiligida kiritilgan o'zgartirishlar bilan tartibga solina boshlandi. Bu o'zgarishlar natijasida chet el yuridik shaxslari milliy QQS to'lovchilari sifatida ro'yxatdan o'tishga majbur bo'ldilar, agar ular O'zbekiston rezidentlariga xizmat ko'rsatsalar.

Elektron xizmatlar qamrab oluvchi yo'nalishlarga dasturiy ta'minot, raqamli kontent, onlayn ta'lim, reklama xizmatlari va boshqa masofaviy xizmatlar kiradi. Ushbu xizmatlar O'zbekistonda iste'mol qilinayotganligi bois, ular QQSga tortilishi kerak. Biroq, bunday xizmatlar ko'rsatadigan chet el kompaniyalarining soliq tizimida ro'yxatdan o'tish jarayoni ba'zi texnik va yuridik qiyinchiliklarni keltirib chiqarishi mumkin.

Ushbu ilmiy ishda O'zbekiston soliqqa tortish tizimida elektron xizmatlarga QQSni qo'llashning asosiy o'ziga xos xususiyatlari tahlil qilinadi va xalqaro tajriba asosida ushbu soliqni samarali qo'llash bo'yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqiladi. Xususan, chet el yuridik shaxslarini QQS solig'iga tortish mexanizmini yanada takomillashtirish bo'yicha qadamlar va uning samaradorligini oshirish yo'llari ko'rib chiqiladi.

Xulosa

Elektron xizmatlar ko'rsatishning kengayishi va raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi global soliq tizimlarini yangi chaqiriqlarga duchor qildi. Ayniqsa, chet el yuridik shaxslariga qo'shilgan qiymat solig'ini (QQS) qo'llash dolzarb masala bo'lib qolmoqda. O'zbekistonda bu sohada muhim o'zgarishlar kiritilib, chet el kompaniyalarining milliy soliqqa tortish tizimiga jalb etilishi maqsad qilingan.

1. Elektron xizmatlar QQSga tortish mexanizmining dolzarbligi: Raqamli xizmatlar ko'lamining kengayishi bilan chet el kompaniyalarining soliqqa tortilishi muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki bunday xizmatlar O'zbekiston ichida iste'mol qilinadi va bu davlatning soliq bazasini oshirish uchun katta imkoniyat yaratadi.

2. Soliq tizimidagi texnik va yuridik qiyinchiliklar: Elektron xizmatlar ko'rsatadigan chet el kompaniyalarining O'zbekistonda QQS bo'yicha ro'yxatdan o'tishlari jarayonida ba'zi

muammolar mavjud. Bunga yuridik tafovutlar, milliy va xalqaro soliq tizimlarining uyg'unlashuvi, xizmatlarning transchegaraviy tabiati sabab bo'ladi.

3. Xalqaro tajribaning ahamiyati: Elektron xizmatlar bo'yicha QQSni qo'llash borasidagi xalqaro tajriba O'zbekiston uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Xususan, Yevropa Ittifoqi va boshqa rivojlangan mamlakatlarning elektron xizmatlar soliqqa tortishdagi tajribasi o'zimizda ushbu tizimni takomillashtirish uchun samarali yo'l-yo'riqlarni taklif qiladi.

4. Takomillashtirish zarurati: O'zbekistonda chet el yuridik shaxslariga QQSni qo'llashda yanada samarali tartiblarni joriy etish uchun xalqaro soliq hamkorligi va yuridik normalarni takomillashtirish lozim. Soliq tizimining soddalashtirilishi va texnik qo'llab-quvvatlash tizimlarining rivojlantirilishi soliqqa tortishni osonlashtiradi.

Natijada, O'zbekistonda elektron xizmatlar uchun QQSni qo'llash mexanizmi iqtisodiy va soliq siyosati nuqtayi nazaridan katta imkoniyatlarni taqdim etadi. Shu bilan birga, ushbu soliq siyosatini muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun xalqaro tajribani o'rganish va amaliyotga joriy etish katta ahamiyatga ega bo'lib qolmoqda.

Shuningdek, ushbu tadqiqot natijasida quyidagilar ham aniqlangan:

5. Elektron xizmatlar soliq bazasini kengaytirish imkoniyati: O'zbekiston soliqqa tortish tizimida elektron xizmatlarni qo'shilgan qiymat solig'iga (QQS) tortish orqali davlat byudjetiga qo'shimcha daromad manbalarini jalb qilish mumkin. Elektron xizmatlar bozori dinamik rivojlanayotganligi sababli, mazkur soliq sohasi davlatga qo'shimcha moliyaviy resurslarni taqdim etishi mumkin.

6. Xizmatlar ko'rsatish jarayonini kuzatish va nazorat qilish mexanizmi: Elektron xizmatlarni QQSga tortish jarayonida xizmat ko'rsatuvchi va iste'mol qiluvchining aniqligini ta'minlash uchun samarali kuzatish va nazorat qilish tizimi ishlab chiqilishi kerak. Ayniqsa, raqamli xizmatlar globallashtirish sababli transchegaraviy operatsiyalarni kuzatish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu sababli, davlat soliq qo'mitasi tomonidan elektron xizmatlarni monitoring qilish va ushbu xizmatlarning QQSga tortilishi ustidan nazoratni kuchaytirish zarur.

7. Elektron savdolar va raqamli xizmatlar uchun xalqaro kelishuvlarning zarurligi: Elektron xizmatlarni soliqqa tortishdagi murakkabliklardan biri – har xil davlatlarda turli soliq tartibotlarining mavjudligi va bu tartiblarning mos kelmasligidir. Shu sababli, xalqaro soliq hamkorligi va davlatlararo kelishuvlar elektron xizmatlarni QQSga tortishda o'zaro o'xshash qoidalarni joriy qilishga yordam beradi. O'zbekiston ham bunday xalqaro kelishuvlarga qo'shilish orqali o'z soliqqa tortish tizimini xalqaro standartlarga moslashtirishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, O‘zbekistonda elektron xizmatlar ko‘rsatuvchi chet el yuridik shaxslariga qo‘shilgan qiymat solig‘ini qo‘llash iqtisodiyotni raqamlashtirish va global raqamli xizmatlar bozorida raqobatbardoshlikni oshirish uchun muhim qadamdir. Bu soliq mexanizmlarining samarali qo‘llanilishi nafaqat davlat byudjetiga qo‘shimcha daromad keltiradi, balki mahalliy biznes muhitining global standartlarga moslashuvini ta‘minlaydi. Shu bilan birga, bu sohada xalqaro tajribalardan o‘rganish va qonunchilikni doimiy ravishda yangilab borish kerak bo‘ladi.

REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasi Soliq Kodeksi – O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligi bo‘yicha qo‘shilgan qiymat solig‘i (QQS) va chet el yuridik shaxslariga soliq qo‘llanishiga oid qonun hujjatlari. (2020 yilda qabul qilingan yangi tahrirda).
2. OECD (2020). International VAT/GST Guidelines – Elektron xizmatlar uchun QQSni xalqaro miqyosda qo‘llash bo‘yicha OECD tomonidan ishlab chiqilgan yo‘riqnomasi.
3. European Commission (2021). VAT on Digital Services: Challenges and Opportunities – Yevropa Ittifoqi elektron xizmatlar uchun QQSni qo‘llash tajribasi va me‘yoriy hujjatlari.
4. PWC Global VAT Online – Chet el yuridik shaxslariga soliq tizimlari va ularning elektron xizmatlar bo‘yicha majburiyatlari bo‘yicha xalqaro tajriba.
5. Devereux, M., & Vella, J. (2020). The challenges of taxing digital services – Raqamli xizmatlarni soliqqa tortishning murakkabliklari va xalqaro tajriba bo‘yicha tadqiqot.
6. O‘zbekiston Respublikasi Davlat Soliq Qo‘mitasi – Elektron xizmatlar ko‘rsatish va QQSni to‘lash bo‘yicha amaliy qo‘llanmalar.
7. World Bank (2021). Digital Economy and Taxation: Global Trends – Raqamli iqtisodiyot va soliqqa tortish tendensiyalari haqida Jahon Banki hisobotlari.
8. KPMG (2022). VAT/GST and Digital Services: A Comparative Study – Elektron xizmatlar bo‘yicha QQSni soliq tizimlarida qo‘llash tajribasi.
9. McLure, C. (2020). Globalization, E-commerce, and Taxation – Raqamli xizmatlar va elektron savdo bo‘yicha soliq siyosati tadqiqotlari.
10. International Monetary Fund (IMF) (2021). Taxing the Digital Economy: Challenges and Prospects – Raqamli iqtisodiyotda soliqqa tortishning kelajakdagi istiqbollari.